

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte:

Beginnend in den 1960er Jahren beraten die Giftinformationszentren der Länder (GIZ) die Bevölkerung oder Kliniken bei Vergiftungsfällen mit Chemikalien. Die Daten werden bei den GIZ dezentral gespeichert und z.B. als Jahresberichte veröffentlicht.

Das Bundesinstitut für Risikobewertungen (BfR) erhält auf Grundlage des Chemikaliengesetzes (ChemG, §16e) ärztliche Mitteilungen zu Chemikalienvergiftungen sowie Mitteilungen der Berufsgenossenschaften.

Mit der 4ten Änderung des ChemG im November 2023, initiiert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), wurde das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit dem Aufbau eines Nationalen Vergiftungsregisters (NVR) beauftragt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, Informationen über Vergiftungsfälle in Deutschland zusammenzuführen, zentral beim BfR zu speichern und auszuwerten.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte:

Durch die zentrale Speicherung und Auswertung der Vergiftungsdaten im Nationalen Vergiftungsregister soll ein bundesweiter Überblick über das Vergiftungsgeschehen bezüglich bestimmter Noxengruppen in Deutschland geschaffen werden, um

1. gesundheitsbezogene Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen,
2. das Erfordernis oder die Wirksamkeit von Risikomanagementmaßnahmen zu überprüfen,
3. die Beratung durch die Informationszentren für Vergiftungen zu unterstützen und
4. die Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zu unterstützen (§ 16g (1) ChemG).

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

In der neu geschaffenen Fachgruppe für das NVR im BfR werden seit Januar 2024 sechs relevante Arbeitsfelder bearbeitet: 1. Qualitäts- und Wissensmanagement, 2.

Datenerfassung und -verwaltung, 3. Integrierte und sichere Datenplattform, 4. Datenanalyse und -berichterstattung, 5. Kommunikation und Aufbau von Netzwerken und 6. Stärkung der Zusammenarbeit mit politischen Akteuren.

Besonders zeitkritisch sind auf Seiten der GIZ die fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen für die Umsetzung der Datenlieferung an das NVR und auf Seiten des BfR der Aufbau der Datenplattform bzw. Datenbank. Laut Gesetz muss das Vergiftungsregister ab Januar 2026 in der Lage sein, die Daten der GIZ aufzunehmen. Die sieben GIZ benutzen, historisch gewachsen, jeweils andere Datenfelder und -strukturen, die in der NVR-Datenbank zusammengeführt werden. Mit einer jeweils individuellen Schnittstelle soll der Datentransfer ermöglicht werden.

Parallel wird eine Initiative zur Harmonisierung der Daten fortgeführt, die eine Vereinheitlichung der Datenfelder und die Harmonisierung der Noxen bzw. deren Kategorisierung zum Ziel hat. Eine enge und intensive Zusammenarbeit zwischen dem BfR und den GIZ sowie der Gesellschaft für klinische Toxikologie (GfKT), in der die GIZ wissenschaftlich organisiert sind, besteht bereits seit Jahren und es kann an ein gemeinsam erfolgreich abgeschlossenes Pilotprojekt (die PiMont-Studie) angeknüpft werden. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Faktor für den erfolgreichen Aufbau des Nationalen Vergiftungsregisters.

Schlussfolgerung:

Das Nationale Vergiftungsregister wird in Zukunft bundesweit Vergiftungsfälle in Deutschland abbilden. Durch die verbesserte Datenbasis können in Zukunft Risiken früher erkannt und ggf. Maßnahmen zur Verringerung von Vergiftungen etabliert werden.

DOI 10.5281/zenodo.16925065